
**MUSTAQILLIK YILLARIDA BOLALAR KITOBXONLIGINI
RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI**

Bakiyeva Xilola Sapayevna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim

metodikasi kafedrası v.b. professori, PhD

Maxmudjonova Farangiz Erkinjon qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti magistri

Annotatsiya: mazkur maqolada O‘zbekiston mustaqillik yillarida ta‘lim tizimida amalga oshirilgan islohotlar doirasida bolalar kitobxonligini rivojlantirish masalasi keng yoritilgan. Unda kutubxona tizimining modernizatsiyasi, axborot-resurs markazlarining tashkil etilishi, davlat qarorlari asosida kitob mutolaasini targ‘ib qilish ishlari tahlil etilgan. Shuningdek, oilaning, maktabning va o‘qituvchilarning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishdagi o‘rni, buyuk mutafakkirlarning ilm va kitob haqidagi qarashlari hamda pedagogik tamoyillar asosida bolalarda mutolaa ko‘nikmalarini rivojlantirish yo‘llari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: kitobxonlik madaniyati, ta‘lim islohotlari, axborot-resurs markazlari, mutolaa, pedagogik tamoyillar, oila tarbiyasi, yosh avlod, ma‘naviy tarbiya, kutubxona tizimi.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, barcha sohalar qatori ta‘lim tizimida ham tub islohotlar amalga oshirildi. Hozirgi kunda davlat taraqqiyoti yosh avlodning barkamol bo‘lib voyaga yetishi, bilimli bo‘lib ulg‘ayishi va ularning ma‘naviyatiga bog‘liq hisoblanadi. Yosh avlodning mustaqil fikrlashida, erkin fikr almasha

olishida, tafakkurini rivojlantirishda va dunyoqarashini shakllantirishdagi eng muhim vosita bu – kitob. Shu boisdan mustaqillik yillarida yurtimizda bolalar kitobxonligini rivojlantirish masalasiga juda katta e'tibor qaratildi. Ya'ni ta'lim tizimidagi amalga oshirilgan islohotlar, kutubxona faoliyatini takomillashtirish, bolalar kitobxonligini rivojlantirish uchun kitob mutolaasini targ'ib qiluvchi loyiha va tanlovlar yo'lga qo'yildi.

2017-yil 13-sentabr O'zbekiston Respublikasi Prezidentining kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish ,kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirishga qaratilgan PQ-3271-sonli qarori qabul qilindi. Ushbu qaror asosida nashriyotlar qo'llab-quvvatlanib,yangi kitob do'konlari barpo etildi va ta'lim muassasalariga badiiy adabiyotlar yetkazib berish kuchaydi. Bu esa davlatimiz rahbari SH.M.Mirziyoyevning kitob mutolaasiga berayotgan e'tiborining yaqqol dalilidir. Shu bilan bir qatorda “Kitobxon maktab”, “Kitobxon oila” kabi tanlovlar yo'lga qo'yildi. 2020-yildan boshlab esa “Yosh kitobxon” tanlovi muntazam ravishda o'tkazib kelinmoqda. Yoshlar orasida bu tanlov o'quvchilarning kitobga bo'lgan muhabbatini ,qiziqishini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, g'oliblarga turli xil sovg'alar avtomobil ,pul mukofotlari va yana boshqa turli xil sovg'alar taqdim qilinishi ularning kitobga ,mutolaaga bo'lgan qiziqishlarini yanada kuchaytiradi.

Bolalarda kitobxonlikni rivojlantirishning eng muhim omili bu – oila. Bola kitobga bo'lgan qiziqishni va muhabbatni birinchi navbatda oilada his qiladi. Ota-onaning kitob o'qishi, farzandiga ertak aytib berishi, birgalikda mutolaa qilishi bolada kitobga nisbatan qiziqishni kuchaytiradi. Maktabda esa kitobxonlikni rivojlantirishda turli pedagogik metodlardan foydalaniladi. Misol uchun , “Bir oyda bir kitob”, “Eng faol kitobxon o'quvchi”, “Mutolaa haftaligi”, “Ertakxonlik soatlari”, kitob taqdimotlari, bahs-munozaralar, sahna ko'rinishlari va mutolaa kundaliklari kitobxonlikni rivojlantirishda samarali natija beradi.

Ta'lim oluvchilarda yoshlarda kitobxonlik, kitobni sevish kabi fazilatlarni shakllantirish masalalari g'oyat muhim muammolardan hisoblanib mazkur muammo xalq pedagogikasida, buyuk mutafakkirlarning ta'limotlarida aqliy

tarbiya, bilim olish bilan bog‘langan holda talqin etilgan. Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Yusuf Hos Hojib, Kaykovus, Ahmad Yugnakiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur keyinroq esa Abdurauf Fitrat va boshqalarning ta’limiy ahloqiy qarashlari kitob va uning ilm olishdagi fikrlari bunga yaqqol dalil bo‘la oladi. Mazkur mutafakkirlar ta’limotida kitob va kitobxonlik insonning aqliy, ma’naviy va axloqiy kamolotini ta’minlovchi muhim vosita sifatida talqin etilgan. Shu bois bugungi kunda ham ta’lim jarayonida kitobga muhabbatni shakllantirish, o‘quvchilarda mutolaa madaniyatini rivojlantirish dolzarb vazifa bo‘lib qolmoqda.

Pedagogik jarayonda kitoblar va o‘qishning roli ta’lim tizimida kitoblarning roli beqiyos hisoblanib, kitoblar nafaqat ta’limning ilmiy poydevorini yaratadi, balki pedagogik jarayonda o‘qituvchining hamkoriga aylanadi. Kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda o‘qituvchining rolini e’tiborga olish zarur. U kitoblarni o‘quvchilarga tanishtirishda, ularga o‘qishni qiziqarli va foydali qilishda muhim rol o‘ynaydi. Bundan tashqari, o‘qituvchi o‘quvchilarga kitoblarni to‘g‘ri tanlash va ulardan foydalanish bo‘yicha ko‘rsatmalar berishi lozim. Maktab yoshidagi kichik bolalar kitobxonligi bu yoshdagi bolalarda kitobga bo‘lgan munosabat avvalgisidan farq qiladi. Bu bolalarning yoshi bilim saviyasi bilan bog‘liq. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalar asosan tarbiyachilar, ota-onalar yordamida badiiy asarlar bilan tanishsalar, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari bu ishni o‘zlari bajaradilar. Mustaqillik ularga ishonch va zavq bag‘ishlaydi. Mustaqillik yillarida bolalar kitobxonligini rivojlantirishning pedagogik asoslari ya’ni til ta’limida bolalarning yosh xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, mutolaani samarali tashkil etishning quidagi asoslarini ilgari suradi:

Genetik tamoyili: Bu tamoyil bolaning yoshiga ,qiziqishiga va dunyoqarishiga mos ravishda mutolaaa madaniyatini bosqichma-bosqich shakllantirishni bildiradi. Ya’ni soddadan murakkabga kichik yoshdagi bolalar uchun dastlab rasmlar bilan ularni kitobga bo‘lgan qiziqishini oshirib olsak asta sekinlik bilan qissalar, sarguzashtlar va keyinchalik murakkab asarlar orqali tizimli ravishda bolani kitobga bo‘lgan qiziqishini shakllantiramiz.

Uzviylik tamoyili: Bu tamoyilda yangi o‘qilayotgan kitob bolaning oldingi o‘qigan bilimlari bilan bog‘lanishi kerak ya’ni kitobxon bola tabiat haqidagi kitobni o‘qigach keyingi bosqichda esa hayvonot dunyosi haqida yoki bo‘lmasa ekalogiya, ensiklopediyalar o‘qishi mantiqiy davomiylikni ta’minlagan holda uzviylik tamoyilini hosil qiladi. Bunda bola kitobni uzviy ravishda o‘qiydi ,qiziqadi, mutolaaga bo‘lgan qiziqishi oshadi.

Muntazamlik tamoyili: Bu tamoyilda esa kitobxonlik bolalarning kunlik odatiga aylantirish misol bo‘la oladi. Bunda bola har kuni ma’lum vaqtni belgilab olib kitob o‘qishi bolada intellektual izchillik va intizomni tarbiyalaydi. Bola har kuni ma’lum bir vaqt davomida kitobni o‘qiyversu bu odat tusiga aylanib qoladi, va bu yoshlikdan kitobxonlikni rivojlantiradi, bu esa o‘z navbatida kelajak avlod uchun ham kitobxonligini rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki undan keying avalod ham kitobxonga qarab o‘zini rivojlantiradi, kitob o‘qish ma’naviyatni boyituvchi kuch ekanligini ko‘rib ulg‘ayadi.

Muhokama va tahlil izchilligi: Kitobxonlar tomonidan o‘qilayotgan kitob faqatgina o‘qilibgina qolmay balki kitobxon o‘qilayotgan kitobni ichiga kirib o‘qisa, obrazlarini ongli ravishda tahlil qilsa, asar so‘ngida uni tahlil qilib , xulosalalar chiqarsa va bu asarini boshqa asarlar bilan solishtira olsa bu kitobxonda bilimlar tizimini mustahkamlashga va kitobxonlikni rivojlantirishga turtki beradigan omil hisoblanadi.

Mustaqillik yillarida yurtimizda kitobxonlikni rivojlantirish davlatning ustuvor vazifalaridan biriga aylandi. Ta’lim tizimida amalga oshirilgan keng qamrovli islohotlar, kutubxonalarning tashkil etilishi va kitob mutolaasini targ‘ib qiluvchi tanlov va turli xil kitobxonlik loyhalari yoshlarning bilim olishga, kitob mutolaasiga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Pedagogik jarayonlar asosida tashkil etilgan kitobxonlik mutolaa jarayoni esa bolalarning tasvvuri, tafakkuri, mustaqil fikrlashi va dunyo qarashini kengaytirishga hizmat qiladi. Demak, kitobxonlikni rivojlantirish – bu nafaqat ta’limiy, balki, ijtimoiy va ma’naviy taraqqiyotning muhim omili hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. Kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ‘ib qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar to‘g‘risida: PQ-3271-son Qaror. – Toshkent, 2017-yil 13-sentabr. – *URL:Lex.uz.*

2. Erkinjonova G. “Bolalar kitobxonligini rivojlantirishda oilaning o‘rni” (maqola), “Scientific progress”, Volume 2, Issue 2, 2021, 340-b.

3. Mamasoli Jumaboyev. “Bolalar adabiyoti”, (darslik), “O‘qituvchi”, Toshkent, 2010, 367b.

4. Karimova, G. “Pedagogik jarayonlarda kitobning roli”,(maqola), “The Multidisciplinary Journal of Science and Technology”, Volume, Issue 2, 2017, 605 b